

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Desempenho dos fundos de investimento no Brasil: avaliação multiclasse ajustada ao risco

Performance of Investment Funds in Brazil: A Risk-Adjusted Multiclass Evaluation

DOI: 10.5281/zenodo.16944065

Recebido: 07/06/2025 | Aceito: 16/08/2025 | Publicado *on-line*: 25/08/2025

José Bonifácio de Araújo Júnior¹

<https://orcid.org/0000-0001-8096-5790>

<http://lattes.cnpq.br/9529180580062988>

UniProcessus – Centro Universitário Processus, DF, Brasil

E-mail: jose.junior@uniprocessus.edu.br

Luiz Augusto Pereira Tavares²

<https://orcid.org/0009-0004-1260-1361>

<http://lattes.cnpq.br/8014668006224418>

Ministério da Previdência Social, DF, Brasil

E-mail: luiz.ptavares@previdencia.gov.br

Resumo

Este estudo apresenta uma análise quantitativa do desempenho das principais classes de fundos de investimento no Brasil, com base em dados diários de fundos registrados na CVM. A abordagem metodológica combinou métricas tradicionais, como retornos acumulados e índice de Sharpe, com a métrica R_V_pond , aplicada em janelas móveis de 12 meses, para avaliar a eficiência ajustada ao risco de forma comparativa. Os resultados revelam diferenças substanciais entre as classes de fundos. Fundos de renda fixa se destacaram pela combinação de estabilidade e rentabilidade, enquanto os fundos multimercado e de ações apresentaram maior dispersão nos resultados, refletindo diferentes estratégias e níveis de risco. A métrica R_V_pond mostrou-se eficaz para identificar gestores com desempenho consistente ao longo do tempo, mesmo em cenários de alta volatilidade, evidenciando que a análise ajustada ao risco é essencial para uma avaliação mais precisa da qualidade da gestão.

Palavras-Chave: Fundos de Investimento, Rentabilidade, Risco-Retorno, Índice de Sharpe, CVM, Análise Financeira.

¹ Doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília (UnB), Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), Bacharel em Administração pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Licenciado em Matemática pela Universidade Católica de Brasília (UCB).

² Graduado em INFRA-ESTRUTURA AERONÁUTICA ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Pós-Graduado em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal pela Universidade Aberta do Brasil. Atualmente é Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil atuando na Coordenação Geral de Atuária e Investimentos do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (DRPPS) do Ministério da Previdência Social (MPS).

Abstract

This study presents a quantitative analysis of the performance of major classes of investment funds in Brazil, based on daily data from funds registered with the CVM. The methodological approach combined traditional metrics—such as accumulated returns and the Sharpe ratio—with the R_V_pond metric applied through 12-month rolling windows, enabling a robust and comparative evaluation of fund efficiency adjusted for risk. The findings reveal relevant differences across fund classes. Fixed income funds stood out for their balance between stability and profitability, while multimarket and equity funds showed greater dispersion in results, reflecting diverse strategies and risk levels. The R_V_pond metric proved effective in identifying managers with consistent performance over time, even in volatile market conditions, highlighting the importance of risk-adjusted analysis for a more accurate assessment of fund management quality.

Keywords: Investment Funds, Profitability, Risk-Return, Sharpe Ratio, CVM, Financial Analysis.

1. Introdução

O mercado financeiro brasileiro tem apresentado crescimento contínuo e aumento na sofisticação da oferta de produtos e serviços de investimento. Nesse contexto dinâmico, os fundos de investimento consolidaram-se como uma das principais alternativas para poupadores e investidores que buscam rentabilidade e diversificação de portfólios, proporcionando acesso a gestão profissional e a estratégias de alocação de ativos diversificadas.

A escolha de um fundo constitui um desafio complexo que vai além da simples análise de retornos passados, exigindo compreensão aprofundada da relação entre risco assumido e retorno obtido.

A avaliação da rentabilidade de um fundo não pode ser realizada isoladamente. É necessário contextualizá-la em relação à volatilidade inerente às estratégias adotadas e aos ativos que compõem a carteira do fundo.

A busca por retornos elevados geralmente implica maior exposição a riscos. A capacidade do gestor de gerar retornos superiores com níveis de risco aceitáveis é um diferencial crucial. Nesse sentido, métricas de desempenho ajustadas ao risco, como o índice de Sharpe, tornam-se ferramentas indispensáveis para análises criteriosas e comparações entre diferentes fundos e classes de investimento.

O presente estudo propõe-se a analisar o desempenho dos fundos de investimento no Brasil, segmentando-os em suas principais classes – Renda Fixa, Multimercado, Ações e Cambial. O objetivo geral é fornecer uma visão abrangente da performance desses veículos de investimento, considerando tanto os retornos acumulados quanto a eficiência na gestão do risco.

Especificamente, o estudo busca: (i) quantificar e comparar os retornos diários e acumulados das diferentes classes de fundos; (ii) analisar a volatilidade e o risco associados a cada classe; (iii) avaliar a performance ajustada ao risco por meio do índice de Sharpe; e (iv) ranquear os fundos com melhor desempenho ajustado ao risco dentro de cada classe, utilizando metodologia que pondera retorno médio, volatilidade e consistência histórica.

A relevância desta pesquisa reside na sua capacidade de oferecer insights práticos para investidores individuais e institucionais, apoiando decisões de alocação de capital ao esclarecer as características de risco e retorno das diferentes classes de fundos.

Adicionalmente, contribui para a literatura acadêmica ao fornecer análise empírica atualizada do mercado de fundos brasileiro, aplicando metodologia robusta que incorpora a consistência temporal dos dados.

O artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a revisão da literatura pertinente, abordando os conceitos teóricos e empíricos que fundamentam a análise de fundos de investimento; a Seção 3 detalha a metodologia quantitativa empregada na coleta e tratamento dos dados, bem como no cálculo das métricas de desempenho; a Seção 4 expõe e discute os resultados obtidos, apresentando estatísticas descritivas e rankings de fundos; por fim, a Seção 5 apresenta as considerações finais, limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.

2. Revisão da literatura

A teoria e a prática da gestão de portfólios e avaliação de desempenho de investimentos são pilares fundamentais para a compreensão do comportamento dos fundos de investimento.

A literatura financeira oferece um vasto arcabouço teórico que serve de base para a análise proposta neste estudo, em particular as contribuições da Teoria Moderna do Portfólio, modelos de precificação de ativos e as discussões sobre a eficiência de mercado.

A Teoria Moderna do Portfólio (TMP), desenvolvida por Harry Markowitz (1952), revolucionou a forma como se entende a diversificação e a otimização de carteiras de investimentos.

Markowitz demonstrou que o risco de um portfólio não é simplesmente a soma dos riscos dos ativos individuais, mas sim uma função da covariância entre eles. A principal implicação é que a diversificação pode reduzir o risco total de um portfólio sem sacrificar o retorno esperado, ao combinar ativos que não se movem perfeitamente na mesma direção.

O conceito de "fronteira eficiente", que representa o conjunto de portfólios que oferecem o maior retorno esperado para um dado nível de risco, ou o menor risco para um dado retorno esperado, é central para a TMP.

Complementando a TMP, o Capital Asset Pricing Model (CAPM), proposto por William Sharpe (1964), John Lintner (1965) e Jan Mossin (1966), estabeleceu uma relação linear entre o retorno esperado de um ativo e seu risco sistemático (beta), que não pode ser diversificado.

O CAPM postula que o retorno esperado de um ativo é igual à taxa livre de risco mais um prêmio pelo risco, proporcional ao beta do ativo em relação ao mercado. Embora o CAPM tenha sido objeto de diversas críticas e extensões, ele permanece como um marco na compreensão da relação risco-retorno.

A discussão sobre a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), popularizada por Eugene Fama (1970), também é crucial para a análise de desempenho de fundos. A HME sugere que, em um mercado eficiente, os preços dos ativos refletem todas as informações disponíveis, tornando impossível para os investidores obterem consistentemente retornos anormais (acima do esperado para o risco assumido) através da análise de informações públicas.

Para os fundos de investimento, a HME implica que superar o mercado de forma consistente é um desafio significativo, levantando questões sobre o valor da gestão ativa.

Com relação às métricas de desempenho ajustado ao risco, o Índice de Sharpe, introduzido por William Sharpe (1966) em seu artigo seminal "Mutual Fund Performance", é uma das ferramentas mais difundidas e eficazes.

O Índice de Sharpe mede o prêmio de risco por unidade de desvio-padrão (risco total) de um portfólio, permitindo comparar o desempenho de investimentos com diferentes níveis de risco.

Outras métricas incluem o Índice de Treynor, que foca no risco sistemático (beta), e o Alpha de Jensen, que mede o retorno excedente de um portfólio em relação ao que o CAPM preveria. A escolha da métrica depende do tipo de risco que se deseja avaliar e do contexto da análise.

A análise do desempenho de fundos de investimento no Brasil tem despertado crescente interesse acadêmico e do mercado financeiro, especialmente devido à diversidade e sofisticação dos produtos financeiros disponíveis aos investidores.

Os fundos de investimento oferecem uma alternativa que combina gestão profissional, diversificação de ativos e acesso a estratégias complexas, que seriam de difícil execução para investidores individuais.

A avaliação do desempenho desses fundos, portanto, exige uma compreensão abrangente da relação risco-retorno, considerando tanto os retornos absolutos quanto a volatilidade associada às estratégias de investimento adotadas.

A Teoria Moderna do Portfólio fundamenta grande parte das análises de risco e retorno em investimentos. Assim, a diversificação de ativos com correlações baixas ou negativas permite reduzir o risco total sem sacrificar o retorno esperado.

Essa perspectiva é particularmente relevante para fundos multimercado, que buscam combinar diferentes classes de ativos para otimizar a relação entre risco e retorno, equilibrando o potencial de ganhos com a contenção de perdas em períodos de volatilidade elevada.

Varga (2001) realiza uma análise empírica da performance dos dez maiores fundos de ações brasileiros utilizando indicadores clássicos de avaliação de desempenho, como os índices de Sharpe, Treynor, Jensen e o Alfa de Jensen. Os resultados revelam inconsistências entre os rankings gerados por cada métrica, evidenciando que a escolha do indicador pode alterar substancialmente a percepção sobre a eficiência dos fundos.

O estudo de Varga (2001) destaca que o Índice de Sharpe, embora amplamente utilizado, pode ser sensível à volatilidade do mercado, enquanto o índice de Treynor depende fortemente da estimativa do beta, o que compromete sua aplicabilidade em mercados emergentes com baixa estabilidade. O autor argumenta que os modelos tradicionais de avaliação de performance, desenvolvidos em contextos de mercados maduros, apresentam limitações quando aplicados ao mercado brasileiro e a dificuldade de estimar parâmetros como o risco sistemático e o retorno esperado compromete a confiabilidade dos resultados. O autor sugere também que a análise de desempenho deve ser complementada por abordagens qualitativas e contextuais, especialmente em ambientes de alta volatilidade.

Heeller e Schwerz (2021) analisam a rentabilidade dos cinco principais fundos de investimento multimercado livre disponíveis na B3 entre 2015 e o primeiro semestre de 2020, utilizando metodologia descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa compara o desempenho dos fundos com indicadores de referência como CDI, poupança e Ibovespa, além de aplicar o Índice de Sharpe para avaliar a relação risco-retorno. Os autores identificam que o fundo Kapitalo Master FI Multimercado apresentou a maior rentabilidade absoluta no período, enquanto o JPG Strategy Master obteve o melhor Índice de Sharpe, indicando maior eficiência na relação entre retorno e risco assumido pelos gestores.

A análise evidencia que a simples comparação de rentabilidade não é suficiente para avaliar a performance dos fundos, sendo necessário considerar o risco envolvido

em cada estratégia. O estudo reforça a importância de indicadores como o Índice de Sharpe na avaliação de fundos multimercado, especialmente em contextos de alta volatilidade. Heeller e Schwerz (2021) concluem que a diversificação e a gestão ativa são fatores determinantes para o desempenho superior de certos fundos.

Bossan e Pimentel (2022) analisaram o desempenho de fundos de ações no Brasil e observaram que, apesar da elevada volatilidade, esses fundos apresentaram potencial para retornos superiores em relação a outras classes de ativos. Os autores destacaram que as flutuações no curto prazo não impediram que, no longo prazo, os fundos de ações superassem benchmarks como o CDI e a poupança. Para mensurar essa relação entre risco e retorno, o estudo utilizou o Índice de Sharpe, evidenciando que a avaliação da performance deveria considerar não apenas a rentabilidade, mas também o nível de risco assumido.

Segundo os autores, fundos com maior retorno absoluto nem sempre apresentaram melhor desempenho ajustado ao risco, o que reforçou a importância de métricas como o Sharpe na comparação entre gestores. Bossan e Pimentel (2022) afirmaram que a eficiência da gestão esteve relacionada à capacidade de gerar retorno adicional sem incorrer em níveis excessivos de volatilidade. Eles argumentaram que o uso de indicadores de performance ajustados ao risco permitiu uma avaliação mais precisa da qualidade da gestão dos fundos de ações.

Bossan e Pimentel (2019) investigaram a relação entre incerteza de mercado e a performance de fundos de investimento em ações no Brasil, utilizando uma amostra de 1.243 fundos entre 1996 e 2019. Os autores documentaram uma relação negativa e estatisticamente significativa entre os níveis de incerteza e o desempenho dos fundos, medida pelo alfa de Jensen. Segundo os autores, em períodos de maior incerteza, os gestores tenderam a concentrar investimentos em ativos de menor risco, o que resultou em retornos mais baixos. Além disso, verificaram que fundos com maior porte, cobrança de taxa de performance e uso de estratégias alavancadas apresentaram desempenho superior, mesmo em cenários adversos.

Os autores também testaram hipóteses adicionais sobre o impacto do tamanho e do perfil de risco dos fundos na relação com a incerteza de mercado. Os resultados mostraram que fundos maiores e com perfil de risco mais agressivo obtiveram performance superior em momentos de maior instabilidade, sugerindo maior habilidade dos gestores e ganhos de escala. Bossan e Pimentel (2019) argumentaram que, embora a incerteza reduza a capacidade de alocação ótima de recursos, fundos que mantiveram estratégias mais ousadas conseguiram superar os demais em termos de retorno ajustado ao risco. Esses achados reforçaram a importância de considerar variáveis macroeconômicas na avaliação da performance de fundos em mercados emergentes.

A revisão da literatura indica que a avaliação do desempenho de fundos de investimento deve ir além dos retornos absolutos, incorporando indicadores que reflitam a relação risco-retorno e a consistência histórica dos resultados.

Métricas como o Índice de Sharpe permitem comparabilidade entre fundos de diferentes classes e estratégias, sendo fundamentais para a identificação de fundos que apresentam eficiência risco-retorno superior.

Além disso, a segmentação por classe de fundo possibilita compreender as características específicas de cada tipo de aplicação, oferecendo subsídios valiosos para decisões de alocação de capital e planejamento de portfólios mais equilibrados.

Por fim, estudos empíricos enfatizam que a gestão ativa e a diversificação são fatores determinantes no desempenho dos fundos, especialmente em ambientes de alta volatilidade e incerteza econômica.

A análise quantitativa aprofundada, baseada em dados diários de valor de cota e segmentação por classe, como realizada neste estudo, permite uma avaliação mais robusta da performance dos fundos, fornecendo informações essenciais para investidores institucionais e individuais.

Esse enfoque evidencia que considerar o retorno absoluto isoladamente é insuficiente e que a avaliação ajustada ao risco, aliada à análise temporal de consistência, constitui uma abordagem mais completa e estratégica na seleção de fundos de investimento.

3. Metodologia

Este estudo utiliza uma abordagem quantitativa para analisar o desempenho de fundos de investimento brasileiros registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A base de dados utilizada compreende informações diárias, no período de janeiro de 2005 a agosto de 2025, referente ao valor da cota dos fundos de investimento. Os dados foram obtidos diretamente do portal de dados abertos da CVM.

Foram selecionados apenas fundos em funcionamento normal, de condomínio aberto e pertencentes às classes Multimercado, Renda Fixa, Ações e Cambial.

Inicialmente, foram calculados os retornos diários dos fundos a partir do valor da cota, conforme equação 1:

$$r_t = \frac{VL_t}{VL_{t-1}} - 1 \quad (1)$$

onde:

r_t = retorno no dia t ,

VL_t = valor da cota no dia t e

VL_{t-1} = valor da cota no dia anterior.

Com base nos retornos diários, foi obtido retorno acumulado do fundo ao longo do tempo, como mostra a equação 2:

$$r_{\text{acumulado}} = \left[\prod_{t=1}^T (1 + r_t) \right] - 1 \quad (2)$$

e o retorno acumulado ao longo do tempo foi obtido pela fórmula:

Para cada fundo, foram calculadas estatísticas descritivas dos retornos diários, do retorno acumulado e a relação risco-retorno, uma *proxy* do índice de Sharpe, este último definido por:

$$RV = \frac{\bar{r}}{\sigma}$$

Onde \bar{r} representa o retorno médio diário e (σ) o desvio-padrão dos retornos.

Além disso, aplicou-se uma metodologia de janelas móveis de 12 meses (aproximadamente 252 dias úteis), para cada fundo com histórico suficiente, a fim de estimar a robustez dos retornos em horizontes mais longos.

Para cada janela foram computados os retornos acumulados e, posteriormente, o índice de risco-retorno ajustado ao número de observações, conforme segue:

$$RV_{pond} = N_p \cdot \frac{\bar{r}}{\sigma}$$

em que N_p representa o número de períodos utilizados após o ajuste da janela.

Essas métricas foram utilizadas para ranquear os fundos dentro de cada classe, selecionando os dez melhores com base no indicador ponderado de risco-retorno.

Por fim, os resultados foram organizados em tabelas para facilitar a análise comparativa entre os fundos e entre as classes de investimento.

4. Resultados

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos fundos de investimento da amostra, classificados segundo sua categoria principal (Renda Fixa, Multimercado e Ações).

Observa-se que a classe **Multimercado** é a mais representativa, compreendendo **57 fundos**, o que equivale a **42%** do total analisado. Em seguida, a classe **Renda Fixa** corresponde a **53 fundos (39%)**, enquanto os fundos de **Ações** totalizam **27 fundos (20%)**.

Tabela 1 – Número de Fundos por Classe

CLASSE	Frequência Absoluta	Frequência Relativa (%)
Multimercado	57	42%
Renda Fixa	53	39%
Ações	27	20%
TOTAL	137	100%

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 2 apresenta os 20 fundos de investimento com os maiores retornos acumulados no período analisado, evidenciando o perfil de risco-retorno de cada fundo, bem como a classe à qual pertencem.

Tabela 2 – Fundos com Maiores Retornos Acumulados

Cnpj	Classe	N	Média	Desvio Padrão	Retorno Acumulado	Índice Sharpe
11.147.668/0001-82	Ações	3460	0,0009	0,0138	14,2851	0,0640
08.771.975/0001-25	Multimercado	3897	0,0009	0,0236	10,8565	0,0386
02.668.201/0001-97	Multimercado	4748	0,0005	0,0042	9,1872	0,1184
01.147.641/0001-36	Renda Fixa	4748	0,0005	0,0007	9,0627	0,6789
19.831.126/0001-36	Ações	2597	0,0010	0,0133	8,7115	0,0727
05.627.929/0001-69	Renda Fixa	4748	0,0005	0,0006	8,0670	0,7550
05.104.498/0001-56	Renda Fixa	4748	0,0005	0,0046	7,8954	0,1016
17.453.850/0001-48	Multimercado	2829	0,0008	0,0112	7,8793	0,0744
03.499.367/0001-90	Renda Fixa	4748	0,0005	0,0012	7,5935	0,3788

07.657.641/0001-62	Ações	3191	0,0007	0,0110	7,4210	0,0664
05.090.727/0001-20	Renda Fixa	4748	0,0004	0,0007	7,4189	0,6513
00.817.677/0001-17	Renda Fixa	4748	0,0004	0,0007	7,3982	0,6137
04.192.419/0001-43	Renda Fixa	4748	0,0005	0,0045	7,3211	0,1010
02.539.921/0001-52	Renda Fixa	4748	0,0004	0,0007	6,6494	0,6252
05.862.906/0001-39	Renda Fixa	4648	0,0004	0,0006	6,6354	0,7193
09.228.836/0001-12	Multimercado	4045	0,0007	0,0206	6,5376	0,0347
05.024.659/0001-00	Multimercado	4748	0,0004	0,0018	5,9631	0,2303
17.340.392/0001-30	Ações	2633	0,0008	0,0123	5,7974	0,0655
02.918.931/0001-07	Renda Fixa	4748	0,0004	0,0022	5,4471	0,1830
07.672.392/0001-84	Multimercado	4363	0,0004	0,0020	5,3192	0,2099

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados indicam que os fundos de **Ações** aparecem em destaque entre os maiores retornos acumulados, liderados pelo fundo **11.147.668/0001-82**, que alcançou **14,28** de retorno total, apesar do baixo índice de Sharpe (0,064), revelando elevado risco associado. Esse padrão confirma a natureza volátil da classe de ações: ganhos expressivos em determinados períodos, mas com grande variabilidade.

Nos **fundos Multimercado**, observam-se dois comportamentos distintos. Alguns fundos, como o **08.771.975/0001-25**, alcançaram retorno acumulado superior a **10,85**, embora com elevada volatilidade (desvio-padrão de 0,0236) e baixo Sharpe (0,0386), sugerindo ganhos pouco consistentes. Em contrapartida, fundos como o **02.668.201/0001-97** obtiveram retorno acumulado de **9,18** com baixa volatilidade (0,0042), apresentando Sharpe relativamente superior (0,1184), o que denota gestão mais eficiente na relação risco-retorno.

A classe **Renda Fixa** se destaca por apresentar índices de Sharpe significativamente mais elevados, mesmo com retornos acumulados ligeiramente menores. O fundo **05.627.929/0001-69**, por exemplo, obteve retorno acumulado de **8,06** com Sharpe de **0,7550**, o maior da amostra, evidenciando alta eficiência no ajuste risco-retorno. Outros fundos de renda fixa, como **05.090.727/0001-20** e **00.817.677/0001-17**, também apresentaram desempenhos consistentes, com retornos superiores a **7,3** e Sharpe acima de **0,60**.

A Tabela 3 sintetiza as principais estatísticas descritivas do retorno médio diário dos fundos de investimento, segmentados por classe.

Tabela 3 – Estatísticas Descritivas dos Retornos Diários

Estatística	Ações	Multimercado	Renda Fixa
N	64.911	102.632	127.244
Mínimo	-0,0006	-0,0052	-0,0003
Média	0,0004	0,0080	0,0004
Mediana	0,0004	0,0004	0,0004
Máximo	0,0012	0,2125	0,0012
Desvio_Padrão	0,0003	0,0394	0,0002

Fonte: Elaborado pelo autor

No que se refere ao desempenho, as três classes apresentaram médias positivas de retorno, ainda que em magnitude reduzida: **0,04% ao dia para Ações e Renda Fixa, e 0,80% ao dia para Multimercado**. Este último grupo evidenciou maior

dispersão dos resultados, com desvio-padrão de 3,94%, bem superior ao registrado em Ações (0,03%) e Renda Fixa (0,02%).

Além disso, destaca-se o retorno máximo observado na classe Multimercado (21,25%), indicando a ocorrência de valores atípicos e maior heterogeneidade entre os fundos. Já em Ações e Renda Fixa, tanto os valores mínimos quanto os máximos situaram-se próximos de zero, refletindo maior estabilidade de retornos.

Esse comportamento é consistente com a natureza de cada estratégia: os fundos multimercado, pela flexibilidade de alocação e exposição a diferentes ativos, tendem a apresentar maior risco e potencial de retorno, ao passo que os fundos de renda fixa e de ações, em média, mostram trajetórias mais estáveis no curto prazo.

A Tabela 4 apresenta as principais estatísticas descritivas do **retorno acumulado** dos fundos de investimento, segmentados pelas três classes analisadas.

Tabela 4 – Estatísticas Descritivas dos Retornos Acumulados

Estatística	Ações	Multimercado	Renda Fixa
N	64.911	102.632	127.244
Mínimo	-0,9770	-1,0000	-0,7853
Média	2,2294	1,3711	2,4162
Mediana	0,9564	0,5329	1,2026
Máximo	14,2851	10,8565	9,0627
Desvio_Padrão	3,3363	2,4663	2,6640

Fonte: Elaborado pelo autor

No que se refere ao desempenho médio, os fundos de **Renda Fixa** apresentaram a maior média de retorno acumulado (2,4162), superando tanto os fundos de **Ações** (2,2294) quanto os de **Multimercado** (1,3711). Esse resultado chama a atenção, pois contraria a expectativa teórica de maior retorno médio para fundos de Ações, revelando que o período analisado foi mais favorável aos ativos de renda fixa.

A análise da mediana confirma essa tendência, com valores de 1,2026 (Renda Fixa), 0,9564 (Ações) e 0,5329 (Multimercado), indicando que, mesmo para a distribuição central, a Renda Fixa apresentou melhores resultados.

Quanto à dispersão, os fundos de **Ações** revelaram o maior desvio-padrão (3,3363), refletindo maior volatilidade e, portanto, risco associado, enquanto Multimercado (2,4663) e Renda Fixa (2,6640) exibiram variações mais moderadas. Os valores mínimo e máximo também reforçam essa conclusão: enquanto os fundos de Ações oscilaram entre -0,9770 e 14,2851, os Multimercados variaram de -1,0000 a 10,8565 e os de Renda Fixa de -0,7853 a 9,0627.

Em síntese, as estatísticas descritivas mostram que os fundos de **Renda Fixa** se destacaram pelo melhor retorno médio, enquanto os de **Ações** apresentaram maior potencial de ganhos, mas acompanhados de maior risco. Já os **Multimercados** ficaram em posição intermediária, com desempenho inferior em média, mas com risco mais controlado.

A Tabela 5 traz o resumo estatístico do **índice de Sharpe** dos fundos de investimento brasileiros, indicador que mede o desempenho ajustado ao risco de cada fundo, considerando todas as classes analisadas.

Tabela 5 – Estatísticas Descritivas do Índice Sharpe

Estatística	Ações	Multimercado	Renda Fixa
N	64.911	102.632	127.244
Mínimo	-0,0157	-0,7447	-0,0265
Média	0,0341	0,1985	0,4743
Mediana	0,0306	0,1028	0,5767
Máximo	0,0749	0,8955	0,8608
Desvio_Padrão	0,0235	0,2934	0,2657

Fonte: Elaborado pelo autor

As estatísticas descritivas evidenciam diferenças substanciais entre as classes de fundos de investimento em termos de retorno. No que se refere à **média**, observa-se que os fundos de **Renda Fixa** apresentaram o maior valor (0,4743), superando de maneira expressiva as demais categorias, o que revela a consistência dos ganhos médios nesse segmento. Em contrapartida, os fundos de **Ações** exibiram a menor média (0,0341), sinalizando maior volatilidade e menor previsibilidade de retornos no período analisado.

A **mediana** confirma essa tendência, uma vez que a Renda Fixa alcançou 0,5767, posicionando-se acima das demais categorias. A categoria **Multimercado** apresentou mediana de 0,1028, indicando uma assimetria positiva na distribuição dos retornos, com concentração de observações abaixo da média.

No que se refere à **amplitude**, medida pela diferença entre os valores mínimo e máximo, nota-se que os fundos Multimercado exibiram a maior dispersão, com valores que variaram entre -0,7447 e 0,8955. Tal comportamento está em consonância com o **desvio-padrão** de 0,2934, o mais elevado entre as classes, reforçando o caráter de risco inerente a essa categoria. Já os fundos de Ações apresentaram um desvio-padrão relativamente baixo (0,0235), mas com retornos médios modestos, ao passo que a Renda Fixa apresentou volatilidade intermediária (0,2657) associada a retornos significativamente mais elevados.

A Tabela 6 apresenta os dez principais fundos de **Renda Fixa** classificados segundo o critério de desempenho ajustado ao risco, mensurado pelo indicador **R_V_pond** (produto do retorno médio pela volatilidade e pelo número de períodos relevantes).

Tabela 6 – Top 10 Fundos de Renda Fixa

CNPJ_FUNDO	N	media	sd	R_V	R_V_pond	rank
01.147.641/0001-36	4748	0,1291	0,0270	4,78	21470,34	1
05.627.929/0001-69	4748	0,1223	0,0361	3,39	15222,47	2
05.090.727/0001-20	4748	0,1173	0,0386	3,04	13680,36	3
00.817.677/0001-17	4748	0,1172	0,0387	3,03	13618,40	4
02.539.921/0001-52	4748	0,1120	0,0372	3,01	13531,65	5
05.862.906/0001-39	4648	0,1135	0,0378	3,00	13195,14	6
03.499.367/0001-90	4748	0,1188	0,0424	2,81	12615,21	7
09.284.554/0001-32	3950	0,1140	0,0363	3,14	11607,39	8
09.720.710/0001-60	3874	0,1067	0,0371	2,88	10418,44	9
09.636.619/0001-61	3872	0,1018	0,0354	2,87	10401,41	10

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da tabela 6 demonstram que a métrica R_V_pond , que incorpora simultaneamente o retorno médio, o risco (desvio-padrão) e o número de observações, privilegia fundos com **alto retorno ajustado ao risco e consistência ao longo do tempo**.

O fundo **01.147.641/0001-36** obteve a primeira posição, com a maior média de retorno (0,1291) e baixa volatilidade relativa (0,0270), o que resultou em um índice R_VR elevado (4,7754) e, conseqüentemente, no maior valor ponderado (21.470,34). Essa evidência sugere forte equilíbrio entre retorno absoluto e estabilidade dos resultados, tornando-o um benchmark dentro da amostra analisada.

A partir do 7º lugar, observa-se redução gradativa no valor ponderado, ainda que os retornos médios se mantenham relativamente próximos dos líderes. O fundo **03.499.367/0001-90**, por exemplo, apresenta retorno médio superior a alguns concorrentes (0,1188), mas maior volatilidade (0,0424), o que diminui seu desempenho ajustado ao risco.

Outro ponto a destacar é que todos os fundos do **Top 10** exibem retornos médios superiores a 0,10, combinados com desvios-padrão relativamente baixos (entre 0,0270 e 0,0424), o que evidencia **perfil de consistência**. Essa característica reforça que o ranking não privilegia apenas retorno absoluto, mas sim a **qualidade do retorno ajustado ao risco**, indicador essencial em avaliações de performance de fundos de investimento.

A Tabela 7 lista os dez fundos de **Multimercado** com maior desempenho ajustado ao risco, mensurado pelo índice R_V_pond .

Tabela 7 – Top 10 Fundos Multimercado

CNPJ_FUNDO	N	media	sd	R_V	R_V_pond	rank
37.828.802/0001-02	878	0,1800	0,0086	21,00	13143,17	1
07.965.741/0001-56	4365	0,1048	0,0332	3,15	12971,71	2
02.668.201/0001-97	4748	0,1283	0,0546	2,35	10557,22	3
43.508.144/0001-66	886	0,1655	0,0111	14,87	9430,11	4
42.081.295/0001-18	930	0,1737	0,0125	13,86	9396,39	5
05.024.659/0001-00	4748	0,1075	0,0525	2,05	9198,38	6
47.716.415/0001-20	620	0,1571	0,0063	24,82	9134,73	7
42.260.903/0001-51	930	0,1630	0,0124	13,18	8935,68	8
45.953.169/0001-02	738	0,1667	0,0092	18,14	8818,11	9
07.672.392/0001-84	4363	0,1100	0,0544	2,02	8312,09	10

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da tabela 7 evidenciam que os fundos mais bem posicionados no ranking não apenas apresentam retornos médios elevados, mas também exibem baixa volatilidade, o que sugere uma gestão eficiente e consistente.

O fundo de CNPJ 37.828.802/0001-02, por exemplo, lidera com um R_V de aproximadamente 21,00 e um R_V_pond de aproximadamente 13.143, refletindo um desempenho superior em relação aos demais.

A **Tabela 8** apresenta os dez fundos de ações com melhor desempenho ao longo do período analisado.

Observa-se que os fundos melhor posicionados combinam retornos médios positivos com volatilidade moderada, indicando equilíbrio entre geração de retorno e controle de risco. Destaca-se o fundo de CNPJ 07.657.641/0001-62, cuja média de retorno é 0,198 por período, com desvio-padrão de 0,187, resultando em R_V_pond de 3112,04, o mais elevado entre os fundos analisados, evidenciando elevada eficiência ajustada ao risco e consistência em sua performance.

Tabela 8 – Top 10 Fundos de Ações

CNPJ_FUNDO	N	media	sd	R_V	R_V_pond	rank
07.657.641/0001-62	3191	0,1984	0,1873	1,06	3112,04	1
11.147.668/0001-82	3460	0,2560	0,2745	0,93	2991,18	2
17.340.392/0001-30	2633	0,2268	0,2214	1,02	2439,32	3
12.241.282/0001-06	3188	0,1365	0,1645	0,83	2436,62	4
19.831.126/0001-36	2597	0,2739	0,2920	0,94	2199,41	5
12.239.939/0001-92	3188	0,1069	0,1554	0,69	2020,32	6
09.087.483/0001-88	3477	0,0876	0,1638	0,54	1725,72	7
08.815.386/0001-00	4136	0,0801	0,1976	0,41	1574,90	8
14.167.550/0001-04	3044	0,0987	0,1773	0,56	1554,25	9
16.703.203/0001-84	2873	0,0993	0,1867	0,53	1393,93	10

Fonte: Elaborado pelo autor

Alguns fundos apresentam médias de retorno ligeiramente superiores, como o de CNPJ 19.831.126/0001-36, porém associadas a maior volatilidade, o que reduz sua eficiência relativa, refletida em R_V_pond inferior ao do fundo líder. Essa relação evidencia que a dispersão dos retornos é um elemento central na avaliação de desempenho, uma vez que fundos com alta volatilidade apresentam menor previsibilidade nos resultados.

Adicionalmente, fundos com retornos médios mais modestos, como os de CNPJs 08.815.386/0001-00 e 16.703.203/0001-84, mantêm-se entre os dez melhores devido à menor exposição ao risco. Tal padrão sugere que investidores com perfil conservador podem considerar fundos de retorno moderado, porém consistente, como alternativa para preservação de capital. Nesse sentido, métricas de retorno ajustado ao risco, como R_V_pond, mostram-se essenciais para complementar a avaliação tradicional baseada em retorno médio e desvio-padrão.

5. Considerações finais

Este estudo realizou uma análise quantitativa do desempenho de diferentes classes de fundos de investimento no Brasil, com o objetivo de fornecer insights sobre a rentabilidade e a eficiência risco-retorno desses fundos.

A metodologia aplicada, que incluiu o cálculo de retornos diários e acumulados, a utilização do índice de Sharpe e a avaliação por janelas móveis com a métrica R_V_pond, possibilitou uma avaliação mais robusta e comparativa do universo de fundos registrados na CVM.

Os resultados obtidos por meio da métrica R_V_pond evidenciaram que a avaliação de desempenho ajustado ao risco permite identificar fundos com maior eficiência na geração de retornos consistentes.

No segmento de renda fixa, os fundos melhor posicionados apresentaram combinação entre elevada média de retorno e baixa volatilidade, buscando equilíbrio entre rentabilidade e estabilidade. A análise também revelou que o número de observações contribuiu significativamente para a robustez da avaliação, favorecendo fundos com histórico mais longo e consistente.

Nos segmentos multimercado e de ações, observou-se que os fundos líderes mantiveram desempenho superior ao longo do tempo, mesmo em contextos de maior volatilidade. A análise reforçou que o retorno médio isolado não é suficiente para avaliar a qualidade da gestão, sendo essencial considerar o risco assumido e a consistência dos resultados. Dessa forma, a métrica R_V_pond mostrou-se uma

ferramenta eficaz para a seleção de fundos, especialmente para investidores que buscam equilíbrio entre rentabilidade e segurança.

Pesquisas futuras poderiam aprofundar a análise da métrica R_V_pond em diferentes contextos de mercado, especialmente em períodos de alta volatilidade ou crises econômicas, a fim de verificar sua sensibilidade a mudanças abruptas nos retornos dos fundos. Além disso, seria pertinente aplicar essa métrica a outras classes de ativos, como fundos cambiais, fundos de crédito privado e ETFs, para avaliar sua capacidade de discriminação em ambientes com diferentes estruturas de risco.

Outra possibilidade de investigação envolve a comparação entre métricas tradicionais de avaliação de performance, como o Índice de Sharpe, Treynor e Jensen, e o R_V_pond , em amostras simultâneas, visando identificar convergências ou divergências nos rankings gerados. Estudos longitudinais que considerem o impacto de variáveis macroeconômicas, como taxa de juros, inflação e câmbio, sobre o desempenho ajustado ao risco também podem contribuir para o refinamento da análise e para a construção de modelos preditivos mais robustos para seleção de fundos.

REFERÊNCIAS

- ANBIMA. *Relatório da Indústria de Fundos de Investimento*. Disponível em: <https://www.anbima.com.br>. Acesso em: 28 abr. 2025.
- BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. *Investments*. 12. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- BOSSAN, Victoria; PIMENTEL, Renê Coppe. Incerteza de mercado e o desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil. *Revista Universo Contábil*, Blumenau, v. 15, n. 4, p. 127–146, out./dez. 2019. DOI: 10.4270/ruc.2019431. Disponível em: <https://ojsrevista.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/8547/4930> . Acesso em: 14 ago. 2025.
- _____. Fundos de investimentos em ações no Brasil: análise de desempenho e seus determinantes. *Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace*, v. 13, n. 2, p. 01–21, 2022. Disponível em: <https://racef.fundace.org.br/index.php/racef/article/view/778> . Acesso em: 14 ago. 2025.
- BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários (CVM). *Instruções CVM e Informações sobre Fundos de Investimento*. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html> . Acesso em: 28 abr. 2025.
- FAMA, E. F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, v. 25, n. 2, p. 383–417, maio 1970.
- HEELER, M. C.; SCHWERZ, M. B. Análise da performance de fundos de investimento multimercado livre. 2021. Disponível em: <https://home.unicruz.edu.br/wp-content/uploads/2021/03/AN%C3%81LISE-DA-PERFORMANCE-DE-FUNDOS-DE-INVESTIMENTO-MULTIMERCADO-LIVRE.pdf> . Acesso em: 14 ago. 2025.
- LINTNER, J. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *The Review of Economics and Statistics*, v. 47, n. 1, p. 13–37, fev. 1965.
- MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, v. 7, n. 1, p. 77–91, mar. 1952.
- MOSSIN, J. Equilibrium in a Capital Asset Market. *Econometrica*, v. 34, n. 4, p. 768–783, out. 1966.
- SHARPE, W. F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. *The Journal of Finance*, v. 19, n. 3, p. 425–442, set. 1964.
- _____. Mutual Fund Performance. *The Journal of Business*, v. 39, n. 1, p. 119–138, jan. 1966.
- VARGA, Gyorgy. Índice de Sharpe e outros indicadores de performance aplicados a fundos de ações brasileiros. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 5, n. 3, p. 107–132, dez. 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/VcTL5k9VvhyL7FkTfQfPX6Q/?format=html> . Acesso em: 22 ago. 2025.